

T1-12

GENERACIÓN Y ALCANCE COGNITIVO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO: MODELO DE APRENDIZAJE EN BIOMEDICINA

José Santiago Almeida Galindo¹ & Roberto Santiago Almeida Donaire^{2,3}

¹Facultad de Medicina Humana. Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica, Perú. santiago.almeida@unica.edu.pe

²Hospital I Félix Torrealva Gutiérrez. Red Asistencial de EsSalud. Ica, Perú.

³Escuela de Medicina. Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Ica, Perú.

Objetivo: proponer un modelo de aprendizaje para la generación y alcance cognitivo tecnológico universitario en biomedicina. **Método:** se consideró en los últimos tres años (2023, 2022, 2021) desde la base de datos ScienceDirect la siguiente ecuación de búsqueda: learning model, cognitive technology domain, biomedicine. Únicamente, se valoró como filtro de publicación, artículo de investigación en la selección de revistas: Computer Methods and Programs in Biomedicine; Future Generation Computer Systems, Procedia Computer Science, Computers in Biology and Medicine, Data & Knowledge Engineering, Technological Forecasting and Social Change, Social Science & Medicine. **Resultados:** la revistas Computer Methods and Programs in Biomedicine presentó el mayor número de artículos, encontrándose diferencias estadísticamente significativas con relación al resto, pero no se evidenció artículos que mostraran modelos cognitivos para el aprendizaje tecnológico durante la formación profesional. **Discusión:** se propuso un modelo que inicia con la misión de la docencia que orienta a los problemas sociales prioritarios y éstos posibilitan desarrollar enfoques pedagógicos para generar información tecnológica y dominio cognitivo tecnológico pudiendo ser, una garantía durante el proceso de formación profesional en el campo de la biomedicina. **Conclusiones:** se propuso un modelo integral que permite el aprendizaje e intercambio de información desde el conocimiento de las capacidades tecnológicas en la docencia universitaria.

Palabras clave: aprendizaje significativo, formación universitaria, tecnología, visibilidad universitaria

Doi: 10.5281/zenodo.7977667

